

MAKTAB MATEMATIKA KURSIDA “EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA ELEMENTLARINI ” O‘QITISH METODIKASI

Dexqonov Boburjon Abrorjon o‘g‘li

Uchko‘prik tumani 28-maktab Fizika va astronomiya o‘qituvchisi

E-mail: dehqonovboburjon799@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974129>

Ehtimollar nazariyasi –tasodifiy tajribalar, ya‘ni natijasini oldindan aytib bo‘lmaydigan tajribalardagi qonuniyatlatni o‘rganuvchi matematik fandır. Bunda shunday tajribalar qaraladiki, ularni o‘zgarimas (ya‘ni, bir xil) shartlar kompleksida hech bo‘lmaganda nazariy ravishda ixtiyoriy sonda takrorlash mumkin, deb hisoblanadi. Bunday tajribalar har birining natijasi tasodifiy hodisa ro‘y berishidan iboratdir. Insoniyat faoliyatining deyarli hamma sohalarida shunday holatlar mavjudki, u yoki bu tajribalarni bir xil sharoitda ko‘p matra takrorlash mumkin bo‘ladi. Ehtimollar nazariyasini sinovdan-sinovga o‘tishida natijalari turlicha bo‘lgan tajribalar qiziqtiradi. Biror tajribada ro‘y berish yoki bermasligini oldindan aytib bo‘lmaydigan hodisalar tasodifiy hodisalar deyiladi. Masalan, tanga tashlash tajribasida har bir tashlashga ikki tasodifiy hodisa mos keladi: tanganing gerb tomoni tushishi yoki tanganing raqam tomoni tushishi. Albatta, bu tajribani bir marta takrorlashda shu ikki tasodifiy hodisalardan faqat bittasigina ro‘y beradi. Ehtimollar nazariyasi boshqa matematik fanlardan farqli o‘laroq nisbatan qisqa, ammo o‘ta shijoatlik rivojlanish tarixiga ega. Endi qisqacha tarixiy ma‘lumotlarni keltiramiz. Ommaviy tasodifiy hodisalarga mos masalalarni sistematik ravishda o‘rganish va ularga mos matematik apparatning yuzaga kelishi XVII asrga to‘g‘ri keladi. XVII asr boshida, mashhur fizik Galiley fizik o‘lchashlardagi xatoliklarni tasodifiy deb hisoblab, ularni ilmiy tadqiqot qilishga uringan. Shu davrlarda kasallanish, o‘lish, baxtsiz hodisalar statistikasi va shu kabi ommaviy tasodifiy hodisalardagi qonuniyatlarni tahlil qilishga asoslangan sug‘urtalanishning umumiy nazariyasini yaratishga ham urinishlar bo‘lgan.

Ammo, ehtimollar nazariyasi matematik ilm sifatida murakkab tasodifiy jarayonlarning o‘rganishdan emas, balki eng sodda qimor o‘yinlarini tahlil qilish natijasida yuzaga kela boshlagan. Shu boisdan ehtimollar nazariyasining paydo bo‘lishi XVII asr ikkinchi yarmiga mos keladi va u Paskal (1623-1662), Ferma (1601-1665) va Gyuygens (1629-1695) kabi olimlarning qimor o‘yinlarini nazariyasidagi tadqiqotlari bilan bog‘liqdir. Matematika fani o‘tib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirishda o‘quv fani sifatida keng imkoniyatlarga ega. U o‘quvchi tafakkurini rivojlantirib, ularning aqlini peshlaydi, uni tartibga soladi, o‘quvchilarda maqsadga yo‘naltirganlik, mantiqiy fikrlash, topqirlik xislatlarini shakllantirib boradi. Shu bilan bir qatorda mulohazalarning tog‘ri, go‘zal tuzilganligi, o‘quvchilarni didli, go‘zallikka ehtiyojli qilib tarbiyalab boradi.

Insoniyat kamoloti hayotning rivoji texnika va texnologiyalarning takomillashib borish asosida fanlar o‘qitilishiga bo‘lgan talablarini hisobga olgan holda maktab matematika kursini ularning zamonaviy rivoji bilan uyg‘unlashtirish maktabda o‘quvchilarga matematikani o‘qitishdan ko‘zda tutilgan asosiy maqsadlardan biridir. Matematika fani o‘quvchilarni iroda, diqqatni to‘plab olishni; qobiliyat va faollikni, tasavvurining rivojlangan bo‘lishini talab eta borib, mustaqil, ma‘suliyatli, mehnatsevar, intizomli va mantiqiy fikrlash hamda o‘zining qarash va e‘tiqodlarini dalillar asosida himoya qila olish ko‘nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi. Hozirgi zamon darsiga qo‘yiladigan eng muhim talablardan biri har bir darsda

tanlanadigan mavzuning ilmiy asoslari bo'lishidir, ya'ni darsdan ko'zlangan maqsad hamda o'quvchilar imkoniyatini hisobga olgan holda mavzu xajmini belgilash uning murakkabligini aniqlash, avvalgi o'rganilgan mavzu bilan bog'lash, o'quvchilarga beriladigan topshiriq va mustaqil ishlarning ketma-ketligini aniqlash, darsda kerak bo'ladigan jihozlarni belgilash va qo'shimcha ko'rgazmali qurollar bilan boyitish, qo'shimcha axborot texnologiyalardan foydalangan holda muammoli vaziyatni yaratishdir. Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarning jismoniy holatini, ijodkorligini, tez fikrlashlarini hisobga olishi kerak. lementar hodisalar, hodisa, kompleks shartlar, ishonchli hodisalar, ishonchsiz hodisalar, tasodifiy hodisalar, birga ro'y bermas hodisalar, birga ro'y beruvchi hodisalar, o'rin almashtirishlar, o'rinlashtirishlar.

Bu ma'ruza matnlaridan ko'zda tutilgan maqsad talabalarga ehtimollar nazariyasi - tasodifiy hodisalarni umumiy qonuniyatlarini o'rganuvchi fanni asosiy tushunchalarini bayon etishdan iborat.

Ehtimollar nazariyasini rivojlanishi XVII asrdan boshlanib frantsuz matematiklari Gyugens (1629-1695), Paskal (1623-1662), Ferma (1601-1665) va Yakob Bernulli (1654-1705) nomlari bilan bo'liq.

Paskal va Fermalarning yozib qoldirishicha o'sha davrning buyuk matematik olimlari qimor o'yinlarini qonuniyatlarini matematik ifodalash maqsadida qilgan ishlari ehtimollar nazariyasini rivojlanishiga olib kelgan. Ular tasodifiy hodisalar yuzasidan tajribalarni ko'paytirish natijasida ularning qonuniyatlari namoyon bo'lishini va bu qonuniyatlar fundamental filosofik qonuniyat bo'lib qolishini oldindan bilgan edilar.

Keyinchalik amaliy fanlar (kuzatishda qo'yilgan hatolar nazariyasi, otishlar nazariyasi, statistika muammolari, ayniqsa aholi statistikasi) ehtimollar nazariyasi oldiga katta vazifalar qo'ydi va bu vazifalarni hal qilish jarayonida ehtimollar nazariyasi katta analitik apparatga ega bo'ldi. Ana shu analitik metodlarni rivojlantirishda Muavr (1667-1754), Laplas (1749-1827), Gauss (1777-1855), Puasson (1781-1840) larning xizmatlari katta.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ehtimollar nazariyasini buyuk olimlar V.Ya. Bunyakovskiy (1804-1889), P.L.Chebeshev (1821-1984), A.A. Markov (1856-1922), A.M. Lyapunov (1857-1918) rivojlantirish bilan birga statistika, sug'urta ishlariga, demografiya va boshqa sohalarga keng qo'lladilar.

Hozirgi zamonaviy ehtimollar nazariyasiga qiziqish ortishi bilan bu sohani rivojlantirishda S.N. Bernshteyn (1880-1968), A.N. Kolmogorov (1903-1987), A.YA.Xinchin (1894-1959), Romanovskiylar katta hissa qo'shganlar. O'zbekistonda ehtimollar nazariyasi maktabini asoslagan va rivojlantirgan buyuk olimlar akademiklar T.A. Sarimsoqov va S.H. Sirojiddinovlardir. Keyingi paytlarda ularning shogirdlari akademiklar T.A. Azlarov, Sh. Farmonov va professorlar M.M. Mamatov, T.L. Malevich, M. Gafurovlar ehtimollar nazariyasini rivojlanishiga katta xissa qo'shish bilan birga juda ko'p mutaxassislar tayyorlashda hissa qo'shganlar. Tabiat va jamiyatni kuzatish natijasida xar xil hodisalarga duch kelishimiz mumkin. Biz bu hodisalarni o'rganib ularning qonunlarini aniqlab kundalik turmushimizda foydalanamiz.

Tajriba natijasida hodisalarning ba'zilarini ro'y berishi aniq; ba'zilarini "ro'y bermasligi aniq", ba'zilar esa "ro'y berishi ham, ro'y bermasligi ham mumkin".

Buni quyidagi misollarda ko'ramiz:

1. Havodan og'ir jismni osmonga otsak, uni erga qaytib tushishi aniq.

2. Normal atmosfera bosimida harorati 00 dan 1000 gacha bo'lgan suvni suyuq, 1000 dan yuqori haroratda gaz holatida bo'lishi va 00 dan past haroratda qattiq bo'lishi aniq.
 3. Yashikda hammasi oliy sifatli mahsulotlar bo'lsin. Yashikdan tasodifiy olingan maxsulotning oliy sifatli bo'lishi aniq.
 4. №3 misol shartlarida tasodifiy olingan maxsulotning yaroqsiz bo'lishi mumkin emas.
 5. Normal atmosfera bosimida suvni 200 haroratda qattiq bo'lishi mumkin emas.
 6. Simmetrik, bir jinsli tangani tashlaganimizda gerb (g) tomoni yoki raqam (r) tomoni tushishi mumkin.
 7. Tomonlari birdan oltigacha nomerlangan o'yin kubini tashlaganimizda juft raqam yozilgan tomoni yoki toq raqam yozilgan tomoni tushishi mumkin.
 8. Ixtiyoriy ravishda olingan zayomga yutuq chiqishi yoki yutuq chiqmasligi.
 9. Har bir ishlab chiqarilgan maxsulotni sifatli yoki sifatsiz bo'lishi.
 10. Yashikda 1-nav xamda 2-nav mahsulotlar bo'lsa, tasodifiy olingan mahsulot 1-na
- Ma'lumki tasodifiy hodisalarga ta'rif berilganda "Ma'lum S kompleks shartlarning bajarilishi" ni shart qilib qo'yiladi. Bundan keyin "Ma'lum S kompleks shartlarning bajarilishi" deyish o'rniga qisqacha "tajribada" yoki "sinashda" so'zlarini ishlatamiz hamda tasodifiy hodislarni lotin alfavitining bosh xarflari A, V, S... bilan belgilaymiz.
- 1- ta'rif. Har bir sinashda hodisani ro'y berishi boshqalarining ro'y berishini inkor etsa, bunday hodisalarga birga ro'y bermas hodisalar deyiladi.
- Misol: O'yin kubini tashlaganimizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 raqamlar yozilgan tomonlardan birortasi tushsa qolgan raqamlar tushmaydi ya'ni tomonlardan birining tushishi qolganlarining tushishini inkor qiladi.
- 2-ta'rif. Ikkita A va V hodisalardan birining ro'y berishi boshqasining ro'y berishini inkor etmasa bunday hodisalarga birga ro'y beruvchi hodisalar deyiladi.
- Misol: Mo'ljalga ikki marta o'q otilganda A hodisasi birinchi o'qni mo'ljalga tegishi, V hodisasi ikkinchi o'qni mo'ljalga tegishi bo'lsin. Birinchi o'qni nishonga tegishi ikkinchi o'qning nishonga tegishini inkor etmaydi. Shuning uchun bu hodisalar birga ro'y beruvchi hodisalaridir.
- 3-ta'rif. Sinashlarda qatnashayotgan hodisalar bir nechta bo'lib, har bir sinashda ulardan faqat bittasi ro'y bersa, bunday hodisalarga birdan-bir imkoniyatli hodisalar deyiladi.
- Misol: O'yin kubini bir marta tashlaganda yoqlaridan faqat bittasi tushadi.
- 4-ta'rif. A1, A2...An hodisalariga to'la hodisalar gruppasi deyiladi, agarda bulardan hech bo'lmasa bittasining ro'y berishi ishonchli bo'lsa.
- Tasodifiy hodisalarni biz tabiatda, jamiatda, ilmiy tajribalarda, sport va qimor o'yinlarida kuzatishimiz mumkin. Umumlashtirib aytish mumkinki, tasodifiyat elementlarisiz rivojlanishni tasavvur qilish qiyindir. Tasodifiyatsiz umuman hayotning va biologik turlarning yuzaga kelishini, insoniyat tarixini, insonlarning ijodiy faoliyatini, sotsial-iqtisodiy tizimlarning rivojlanishini tasavvur etib bo'lmaydi. Ehtimollar nazariyasi esa aynan mana shunday tasodifiy bog'liqliklarning matematik modelini tuzish bilan shug'illanadi. Tasodifiyat insoniyatni doimo qiziqtirib kelgandir. Shu sababli ehtimollar nazariyasi boshqa matematik fanlar kabi amaliyot talablariga mos ravishda rivojlangan.

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 149-154.
2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Муқимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки* 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." *Conferencea* (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2022.
9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." *Ochiq kirish ombori* 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." *Open Access Repository* 4.3 (2023): 126-133.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." *Open Access Repository* 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA-XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." *Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1* (2023): 103-110.

14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).
16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.